

QO`QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
MILLIY HUNARMANDCHILIK VA AMALIY SAN`AT FAKULTETI

Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi yo`nalishi

_____ -guruh talabasi

_____ ning
“ _____ ” fanidan

tayyorlagan

Kurs ishi

Mavzu: _____

Ilmiy rahbar: _____

QO`QON-2024

Tasdiqlayman
Fakulteti dekani
A.Xusanov
_____ 2024 yil

Milliy hunarmandchilik va amaliy san`at fakulteti

“ _____ ” ta`lim yo`nalishi
_____ guruhi talabasi _____

_____ tomonidan bajariladigan

KURS ISHI BO`YICHA TOPSHIRIQ VARAQASI

Ishning mavzusi: “ _____

_____ ” fakultet dekanining 20__-yil
_____ dagi № _____ –sonli farmoyishi bilan tasdiqlangan.

Ishni topshirish muddati:

Mavzu bo`yicha dastlabki ma`lumotlar beruvchi adabiyotlar:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

v.x.k

Ishning maqsadi va kutilayotgan natijalar:

Ishni bajarish rejasi:

№	Vazifalarning mazmuni	Bajarish muddati	Kafedrada ijrosi muhokama qilingan aniq sana va ilmiy raxbar imzosi	
			Sana	Ilmiy raxbar imzosi
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

8				
9				

Kurs ish rahbari: _____

Kafedra mudiri _____

Topshiriqni oldim: _____ 20__ - yil

Topshiriqni kurs ishi bilan birga

Kurs ishi komissiyasiga topshirdim: _____ 20__ - yil

Qo'qon Davlat pedagogika instituti

Milliy hunarmandchilik va amaliy san`at fakulteti

_____ yo'nalishi _____-bosqich talabasi
_____ning

“ _____ ”

mavzusidagi kurs ishiga

Taqriz

Respublikamizda barkamol shaxs tarbiyasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan ekan, bu o'rinda rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarni hayotda o'z o'rnini topishlariga ham alohida etibor qaratilmoqda. Ayniqsa _____ fanlarini rivojlantirishni, ushbu fanlar orqali bola tarbiya berish nazarda tutadi.

Bu fanlarga beriladigan ahamiyat esa dolzarb muammoga bag'ishlanganligi bilan ahamiyatlidir.

Mazkur Kur ishi: Kirish, Asosiy qism, _____-paragraf, umumiy xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati va ilovalardan iborat bo'lib, kirish qismida mavzuning dolzarbligi, ishning maqsadi, vazifasi yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ birinchi _____ paragrafida _____ deb nomlanib, ushbu paragrafda muammoga oid adabiyotlar tahlil etishida o'ziga xos jihatlari yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ ikkinchi _____ paragraf _____ uchinchi paragrafida _____ haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Mazkur ishning _____ bahoga baholab, himoyaga tavsiya etaman!.

Taqrizchi: _____

**Qo'qon DPI Milliy hunarmandchilik va amaliy san`at
fakulteti** _____

___ yo'nalishi ___-bosqich _____-guruh talabasi

_____ **mavzusidagi kurs ishiga**

ILMIY RAXBAR xulosasi

O'zbekistonda tasviriy san`atga bo'lgan e'tobor kunsayin kuchyimoqda. Buning isbotini so'nggi yillarda mamalakatimizda olib borilayotgan isloxatlar misolida ko'rishimiz mumkin. Bu esa o'z navbatida mamlakatimizda tasviriy san`at ilmiy-ijodiy jihatdan rivojlanishini taqazo etmoqda. Shu o'rinda, _____ ta'lim yo'nalishi ___-bosqich talabasi

_____ mavzusidagi kurs ishi ta'lim mazmunida dolzarbligi bilan ajralib turadi.

Mazkur _____ kurs _____ ishi

_____ dan iborat reja asosida yoritilgan.

Kurs ishining kirish qismida mavzuning dolzarbligi, kurs ishining maqsadi, vazifasi kutilayotgan natija bayon etilgan

Kurs _____ ishining _____ birinchi _____ paragrafi

_____ haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kurs _____ ishining _____ ikkinchi paragrafi _____

_____ deb _____ nomlanib, _____-paragrafida esa _____

_____ haqida bayon etilgan.

Kurs ishi yakunlangan muammoga doir xulosa va tavsiyalar berilgan. Ishning maqsadi qo'yilgan vazifalarni hal etish orqali amalga oshirilgan shuning uchun

_____ mavzusidagi kurs ishi himoyaga tavsiya etildi.

Ilmiy rahbar; _____

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Kurs ishni bajarilishi darajasiga berilgan tavsifnomalar

_____ fakulteti

_____ kafedrası

_____ guruh talabasining

_____ mavzusidagi kurs ishi

Ish rahbari: _____

(imzo, muddati)

Taqrizchining xulosasi:

(imzo, muddati)

Himoyaga qo'yish haqida xulosa:

(imzo, muddati)

Mavzu: Qurilish chizmachiligida perspektivaning ahamiyati

Re'ja

Kirish	10
Asosiy qism	13
1. Nuqtaning perspektivasini yasash	14
2. Tekis shakllarning perspektivasini yasash	16
3. Bino perspektivasini chizish.....	17
4. Perspektiva haqida umumiy ma`lumotlar... ..	19
Xulosalar	22
Foydalanilgan adabiyotlar	23
Ilovalar	24

Kirish

Mavzuning dolzarbligi: “Qurilish chizmachiligi”ning asosiy maqsadi talabalarga qurilish chizmalarining konstruktorlik va texnikaviy xujjatlarini tayyorlashga oid nazariy hamda amaliy bilimlar berish o’quv malakasini beradi.

Bino qurilishi doimo loyiha va smeta xujjatlarini tayyorlashdan boshlanadi. (JICX). Bunday loyiha smeta xujjatlarini tayyorlashda doimo qurilish normalari va qoidalariga rioya qilinadi. Loyixalash topshirig’ini loyixachi bilan bosh loyixachi tasdiqlangan qonun qoidalarga rioya qilib tuzib chiqadilar. Ish loyixasi tasdiqlangan texnik iqtisodiy asoslarga, texnik iqtisodiy xisoblarga ko’ra va loyiha topshirig’iga ko’ra ishlab chiqiladi.

Fuqoro, ishlab chiqarish binolari, qishloq xo’jalik binolarini loyixalashda namunaviy loyixalardan foydalaniladi.

Namunaviy loyixalar ko’p marotaba foydalanishga mo’ljallangan loyixalar bo’lib, ularning tarkibiga hamma ish chizmalari, kerakli qurilish montaj ishlari, tushuntirish xatlari va smetalar kiradi.

Bino qurilishi juda katta xajmdagi ishni o’z ichiga oladi. Bu ishlar asosiy qurilish va ixtisoslashgan ishlarga bo’linadi. Asosiy qurilish ishlari binoni qurish va bezash ishlari, ixtisoslashgan ishlar suv taminoti, oqava suv tizimi, gaz bilan taminlash, elektr bilan taminlash va bino atrofini obodonlashtirish ishlari o’z ichiga oladi.

Binolar ishlatilishiga ko’ra quyidagi guruhlariga bo’linadi:

Fuqoro binolari, insonlarning tirikchilik uchun mo’ljallangan binolar. Ular turar joy va jamoat binolariga (restoran, teatr, maktab, salomatlik markazi va boshqalar) bo’linadi.

Ishlab chiqarish binolari, bunday binolar transport va sanoat ishlab chiqarish binolari, fabrika, zavod, elektrostansiya va boshqalar.

Qishloq xo'jalik binolari: fermer xo'jaligi binolari, omborxonalar, qishloq xo'jalik mashinalari va ularni ta'mirlash uchun quriladigan binolardan iborat.

Bundan tashqari binolar baland binolarga: ko'p qavatli (9 qavatdan yuqori), va kam qavatli (3 qavatdan yuqori) binolarga bo'linadi.

Qavatlarni hisoblaganda yer osti qavatlari, mansard(cherdak)lar va 2m dan kam bo'lmagan sokol qavatlari ham kiradi.

Kurs ishining maqsadi. Qurilish chizmachiligida perspektivaning ahamiyati haqida umumiy ma'lumotlar haqida yoritib berishdan iborat.

Kurs ishining obyekt. Qurilish chizmachiligida perspektivaning ahamiyati haqida umumiy ma'lumotlar haqidagi noananaviy yondashuv asosida o'quv qo'llanma dasturi.

Kurs ishiningi predmeti. Qurilish chizmachiligida perspektivaning ahamiyati haqida umumiy ma'lumotlar, ularda ko'nikma hosil qilish, ularda tabiatdagi rang – baranglikni to'g'ri tasvirlashga o'rgatish va tarbiyalash.

Kurs ishining vazifalari quyidagilardan iborat: Qurilish chizmachiligida perspektivaning ahamiyati haqida umumiy ma'lumotlar haqida tushunchalar berishning asosiy vazifalar quyidagicha:

- Qurilish chizmachiligida perspektivaning ahamiyati haqida tasavvur kompetensiyani rivojlantirish;
- Qurilish chizmachiligida perspektivaning ahamiyati haqida o'rgatishda bilim ko'nikmalarni rivojlantirish;
- Qurilish chizmachiligida perspektivaning ahamiyati haqida o'rgatishda kasbiy rivojlantirishga qaratilgan lingvistik kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat

Kurs ishining metodologik asoslar. Bu fanlarni rivojlantirish hamda o`qitish va uni takomillashtirishda o`zbek pedagog olimlardan R.Xorunov, Y.U.Qirg`izboev, E.Sobitov, I.Rahmov, S.Murodov, A.Akbarov, J.Yodgorov, L.Hakirnov, A.Ismatullaev, P.Odilov va metodist olimlardan A.Umronxo`jaev, E.Rovziev kabilarning hissalari katta boldi. O`zbekiston va Rossiya olimlari orasidagi ilmiy aloqalar o`rnatilishi va bu professorlardan tegishli ilmiy va metodik maslahatlar olinishi chizma geometriyani Respublikada rivojlantirishga o`z ta`sirini ko`rsatgan.

Kurs ishi tuzilishi: Bajarilgan kurs ishi asosiy qism, kirish qismi, 4 bo`lim va qilingan xulosa va ilovalardan iborat. Ishga qo`yilgan maqsadga erishishi uchun to`plangan adabiyotlar manbalarning nomlari va elektron manzillari keltirildi. Kurs ishi ____sahifadan iborat

Asosiy qism

Perspektiva - uch o'lchamli fazo ob'ektlarini tekislikda yoki har qanday sirtida, ularning fazoviy tuzilishini va ob'ektlarning kosmosdagi kuzatuvchidan uzoqlashishi bilan ko'rinadigan kamayishini hisobga olgan holda, odamning vizual idrokiga muvofiq tasvirlash tizimi. Ya'ni, perspektiva nafaqat tasvirlangan ob'ektni uch o'lchovli qilish uchun, balki bo'shliq hissini yaratish uchun ob'ektning uzoqda, go'yo kuzatuvchidan yaqinroq yoki uzoqroq ekanligi haqidagi illyuziyani yaratish uchun ishlatiladi. . Xayoliy makonning konstruksiyalari geometrik qonunlar asosida voqelikni istiqbol orqali tasvirlash usullariga asoslanadi. Geometriya nuqtai nazaridan, istiqbol - bu sof matematik ma'noga ega bo'lgan va insonning ko'rish xususiyatlariga to'liq mos keladigan bir qator naqshlarga bo'ysunadigan markaziy proyeksiyadan foydalanishga asoslangan raqamlarni tasvirlash usuli.

"Istiqbol" nomi lotincha *perspicio* - "aniq ko'rish" so'zidan kelib chiqqan. Ismning o'zi ob'ektlarni shisha orqali ko'rishning eski uslubiy usulini aks ettiradi, bunda ob'ektlarning aksi masofaga, ob'ektning oynaga joylashishiga qarab barcha deformatsiyalar bilan uzatiladi. Istiqbolli tasvirni olishning ushbu ibtidoiy usuli hatto Uyg'onish davrida, san'at va tabiatni o'rganish istiqboldagi buzilishlarning nazariy asoslarini qidira boshlaganida ham ma'lum bo'lgan va keng qo'llanilgan.

Yuqoridagi misol faqat istiqbolli rasmni olish jarayoni haqida umumiy fikr beradi. Gap shundaki, shisha ustida rasmni bu tarzda qurish faqat ob'ektlarni bir ko'z bilan ko'rishda amalga oshirilishi kerak, kuzatuvchi esa tabiatdagi narsalarni tasvirlashda va atrofdagi narsalarni kuzatishda ularga ikki ko'z bilan qaraydi. Ammo istiqbol - bu bir nuqtadan ko'rinadigan raqamlarni qurish usuli. Shu munosabat bilan shuni esda tutish kerakki, ko'pincha istiqbolda tasvirlangan shakllar mutlaqo haqiqiy bo'lmagan ko'rinadi. Shuning uchun, istiqbolni qurishda, yaratilayotgan tasvir optik illyuziyadan boshqa narsa emasligini tushunish kerak. Shuning uchun uch o'lchamli ob'ektning tasviri nafaqat uning tashqi belgilarini, balki rasm tekisligining xususiyatlarini, kosmosdagi uch o'lchovli shaklni vizual idrok etishni va istiqbolli tasvirning naqshlarini ham bilishni talab qiladi. Perspektiv tasvirni qurishda ufq chizig'i rasm

tekisligida chizilishi kerak bo'lgan birinchi chiziqdir, chunki bu chiziq barcha ish jarayonida ko'rsatma bo'lib xizmat qiladi.

1. Nuqtaning perspektivasini yasash

Haqiqiy ob'ektlarning (ob'ektlarning) tekislikdagi yoki boshqa har qanday yuzasidagi tasvir uchun faqat ularning uch o'lchovli shakllarini va ularning o'zaro fazoviy holatini qurish usullarini bilish etarli emas. Ob'ektlarning metrik ma'lumotlarini, ya'ni ularning umumiy o'lchamlarini va alohida qismlarning o'lchamlarini, ular orasidagi masofani va ularning munosabatlarini etkazish ham muhimdir. Buning uchun berilgan o'lchamlar bo'yicha (to'g'ridan-to'g'ri masala) ob'yektlarni istiqbolda qurish va ularning tasviridan (teskari masala) obyektning tabiiy o'lchamlarini aniqlay olish kerak. Ob'ektlarning to'g'ri tasvirini tabiiy ravishda o'rganish va chizmalarda ob'ektlarning ko'plab tekisliklari bilan cheklangan to'g'ri chiziqlarning istiqbolini tushunish kerak.

Chiziqlarning fazodagi joylashuvi har xil. Ulardan ba'zilari bizga qisqartmalarsiz, haqiqiy o'lchamda (ular rasm tekisligiga to'g'ri kelganda) ko'rinadi. Rasm tekisligiga parallel bo'lgan va uning orqasida joylashgan chiziqlar vertikal, gorizontaal va e'gimli pozitsiyalarga ega bo'lishi mumkin. Bu chiziqlar rasm tekisligidan qanchalik uzoqda joylashgan bo'lsa, rasmda ularning o'lchamlari shunchalik kichik bo'ladi, lekin ularning yo'nalishlari saqlanib qoladi.

Perspektivada bir xil o'lchamdagi ob'ektlar kuzatuvchidan uzoqlashganda kichikroq bo'ladi. Tabiiy o'lchamda faqat to'g'ridan-to'g'ri rasm tekisligida yotadigan ob'ektning elementlari (qirralari, yuzlari) tasvirlangan. Bundan kelib chiqadiki, tabiatda berilgan chiziqli masshtabning uzunlik birligi istiqbolli tasvirda o'zgaruvchan hisoblanadi.

Markaziy proyeksiyalar yordamida olingan tasvirni perspektiva deyiladi .

Har xil faktorlarga binoan perspektiva quyidagi bo'limlarga bo'linadi:

- 1) Kuzatish perspektiva;
- 2) Xavoyi perspektiva; 3) Analitik perspektiva;
- 4) Geometrik perspektiva.

Tasviri yasaladigan sirtning turiga qarab geometrik perspektiva o'z navbatida quyidagilarga bo'inadi:

- 1.Chiziqli perspektiva- tasvir tekislikda yasaladi va ko'rish nuqtasi bir nuqtada olinadi;
- 2.Panorama perspektiva - tasvir silindrning ichki sirtida yasaladi;
- 3.Gumbaz perspektiya- tasvir sharning ichki sirtida yasaladi;
- 4.Teatral perspektiva - tasvir bir necha sirtlarda yasaladi.

Perspektiva apparati va asosiy terminlar

S - ko'rish nuqtasi, s - turish nuqtasi, K - kartina tekisliga, ya'ni kartina, K_H - kartinaning asosi, P -kartinaning bosh nuqtasi, /SP/ = D – bosh hur, (hh) - gorizont chizig'I, T-ko'rish nuqtasidan o'tgan va narsalar tekisligiga parallel tekislik gorizont tekisligi deyiladi

/Ss/- ko'rish nuqtasining balandligi, odatda o'rtacha odamning bo'yiga tehg (1.7m)

N - neytral tekislik-ko'rish nuqtasidan o'tga va kartinaga parallel bo'lgan vertical tekislik.

H - narsalar tekisligi.

Xususiy vaziyatdagi chiziqlarning perspektivasi

a) Narsalar tekisligiga perpendikulyar bo'lgan to'g'ri chiziqlarning perspektivasi(130-shakl).

2. Tekis shakllarning perspektivasini yasash

Geometrik shakllarning perspektivasi 1) Ko'rish nuqtasini va burchaklarni tanlash.

α - gorizontal ko'rish burchagi; ($20^\circ < \alpha < 60^\circ$) β - vertical ko'rish burchagi; ($15^\circ < \beta < 30^\circ$) γ - $20^\circ + 40^\circ$.

Bosh nur /SP/ gorizontal α burchakning uchdan bir ($1/3$), o'rta qismining orasida joylashgan bo'ladi. Agarda to'g'ri chiziq (AB) narsalar tekisligiga perpendikulyar bo'lsa, unda uning perspektivasi (A B) kartina asosiga KH perpendikulyardir (130shakl).

6) Narsalar tekisligiga va o'zaro parallel bo'lgan bir yo'nalishdagi chiziqlarning perspektivasi.

Bir yo'nalishda narsalar tekisligiga va o'zaro parallel bo'lgan chiziqlarning perspektivasi gorizont chizig'ining bir nuqtasida uchrashadi (F1).

Nuqtaning perspektivasini yasash (arxitektorlar usuli)

1 arxitektor usuli - ikkita uchrashish nuqta (F1 F2) yordamida yasash (132shakl).

Bu ko'rinishda: $A_1 - A$ nuqtaning perspektivasi, $a_1 - A$ nuqtani asosining perspektivasi, AB, AC - bog'lash chiziqlari.

Ortogonal proyeksiyadagi umumiy vaziyatdagi to'g'ri chiziqning perspektivasini yasash

To'g'ri chiziqni chizmada ikkita nuqta yordamida berish mumkin bo'lgani uchun, to'g'ri chiziqni perspektivasini yasash bu ikkita nuqtaning perspektivasini yasashdir.

3. Bino perspektivasini chizish

Formatning taxminan o'rtasidagi ufq chizigi $h - h_1$ chiziladi. $h - h_1$ ga parallel holda $k - k_1$ chiziladi. So'ngra bosh nuqta $P, F_1, F_2, 1_c, 2_c \dots$ va hakazo ufq chizig'iga ko'chiriladi (140 – shakl).

1. Planda bino devorining konturi 1,2,3,4,5,6 raqamlar bilan belgilanadi.

Bu nuqtalar orqali o'tgan nur tekisliklari surat tekisligi bilan $1_c, 2_c, 3_c \dots$ va hokazolarda kesishadi. Bu chiziqlar gorizontal proyeksiyalovchi holatda shu sababli ular planda nuqta bo'lib proyeksiyalanadi. Yuqoridagi nuqtalar ufq chizig'iga ko'chirilib, ulardan vertikal chiziqlar chiqariladi.

2. Biror yon devor tekisligining perspektivasini yasash usuli bilan tanishamiz. Masalan, 4-3-3₀-4₀ devor. Bu tekislik surat tekisligi bilan 4_c chiziq bo'yicha kesishadi (141–shakl). Perspektivada bu chiziq o'zining haqiqiy kattaligida proyeksiyalanadi. Shu cababli ufq chizig'idan 4_c chiziq bo'yicha yuqoriga h_1 , pastga esa h_2 balandliklar o'lchab qo'yiladi, 4_1 va 4_2 nuqtalar topiladi.

3. Devor tekisligining 3 – 4 va 3₀ – 4₀ qirralari parallel gorizontal chiziqlardan iborat. Demak, bu chiziqlar perspektivada 1_2 nuqtada uchrashadi. Shu sababli bu 4_1 va 4_2 nuqtalar F_2 bilan tutashtiriladi. $4_1 F_2$ hamda $4_2 F_2$ nurlar 3_c va 4_c nuqtalardan chiqqan vertikallarni kesib, 3-4-4₀-3₀ nuqtalarni beradilar; 3-4-4₀-3₀ tekislik bino yon devorining perspektivasidir.

4. Endi old tomon devor, ya'ni 4-4₀-5₀-5 tekisligining perspektivasi quriladi. Bu devor SF_1 chizig'iga paralleldir (141-shakl). Demak, perspektivada bu chiziqlar F_1 ga yo'naltiriladilar va ufq chizig'idagi 5_c nuqtadan chiqqan vertikal chiziqni kesib, 5-5_c chiziqni hosil qiladilar. 4-4₀-5₀-5 tekislik old tomon devorning perspektivasidir.

Yuqorida aytilgan usullardan foydalanib 5-6-6₀-5₀ va 6-1-1₀-6₀ devorlarning perspektivalari qyiriladi. Boshqa devorlar ham xuddi shu tariqa perspektivada tasvirlanadilar.

Ba'zi hollarda F₁ qog'oz tashqarisida joylashgan bo'ladi. Bu holda 5-5₀ va 1-1,4-4₀ nuqtalar kabi topilishi mumkin.

Tom

Navbatdagi bosqichda bino tomining perspektivasi quriladi. Planda tom konturi a-b-c-d-e-k nuqtalar bilan belgilanadi (142-shakl). Bu nuqtalar perspektivada ufq chizig'iga ko'chiriladi. Eng avvalo tom karnizlarining konturi bo'lgan a-b-c-d-e-k siniq chiziq perspektivasi 1-2-3-4-5-6 chiziq perspektivasi kabi chizib olinadi.

So'ngra tomning tepa qirrasini bo'lmish n-m, l-q va 1-n chiziqlar quriladi. Tom qirrasining nuqtalari karnizning chetki nuqtalari bilan tutashtirilib, tom yon yoqlari nishablari perspektivasi hosil qilinadi. Masalan, m nuqta c-d nuqtalar bilan tutashtirilib, M-c-d tekislik - tom nishabi quriladi. Shuningdek, n nuqta b va t bilan Q esa a va k nuqtalar bilan tutashtiriladi. Bu holda, n – m chiziq perspektivada F₁ ga t₁-Q chiziq esa F₂ ga yo'naladi. Keyingi bosqichlarda bino soyasini chizish kerak bo'ladi. Shuning uchun tomning planini chizish zarur. Buning uchun ufq chizig'idagi b_c nuqtadan (142-shakl) vertikal bo'yicha pastga h₂ masofa bino fasadidan o'lchab qo'yiladi va b₀ nuqta topiladi. So'ngra b₀ nuqta orqali F₁b₀ va F₂b₀ nuqtalar chiziladi. F₂b₀ nurda yotuvchi a₀ nuqtadan pastga vertikal chiziq tushiriladi. Bu chiziq va F₂ b₀ nurning kesimli nuqtasi a_cni beradi, Shu tariqa tom planning boshqa nuqtalari aniqlanib, tom perspektivasi quriladi.

Bino fragmentlari. Deraza va eshik tokchalari perspektivasi.

Bino, deraza va eshiklarni perspektivasini yasash usullari bilan tanishamiz.

Planda deraza n – m – t hariflari bilan belgilanadi (143- shakl).

Bu nuqtalar orqali o'tgan mS, nS, tS tekisliklarning izlari surat tekisligini m_c, n_c, t_c chiziqlar bo'yicha kesishadi, T nuqta orqali o'tgan vertikal chiziq surat

tekisligida t_y nuqtani hosil qiladi. $M_c - n_c - t_c - t_y$ nuqtalar planda ufq chizig'ida ko'chiriladi (144-shakl).

T_y nuqtadan vertikal chiziq bo'yicha h_3 va h_2 kattaliklar fasaddan o'lchab qo'yiladi, hamda t_2, t_3 nuqtalar aniqlanadi. Bu nuqtalar F_2 bilan tutashtiriladi, hosil bo'lgan $F_2 t_2$ va $F_3 t_3$ nurlar ufq chizig'idagi m_c nuqtadan chiqqan vertikalni kesib m_1 va m_0 nuqtalar F_1 ga yo'naltirilib, t_c dan chiqqan vertikalni kesadi. Shu tarzda $t_1 t_0$ nuqtalar hosil qilinadi. Devor qalinligini tasvirlash uchun $m_1 m_0$ nuqtalarni F_2 ga yo'naltirilib, n_c dan chiqqan vertikalni kesadi va $n_1 - n_2$ nuqtalar topiladi.

Soyabon perspektivasi

Planda soyabon chizmasi keltirilgan (146- shakl). Soyabon konturini 1,2,3,4 nuqtalar bilan belgilaymiz. Bu nuqtalar turish nuqtasi S bilan tutashtiriladi va surat tekisligigacha davom ettirilib, $1_c, 2_c, 3_c, 4_c$ nuqtalar hosil qiladi. 1 nuqta orqali F_2 ga parallel vertikal chiziq o'tkaziladi. Bu chiziq surat tekisligi bilan 1_0 nuqtada kesishadi. 1_0 nuqtada 1 nuqtaning balandligi h_1 haqiqiy kattalikda proyeksiyalanadi. $1_c, 2_c, 3_c, 4_c$ nuqtalar planda ufq chizig'iga ko'chiriladi. 1_0 nuqtadan chiqqan vertikal chiziqqa h_1 va h_2 o'lchamlar o'lchab qo'yiladi. Hosil bo'lgan a va a_0 nuqtalarni F_2 bilan tutashtiramiz. Bu chiziq 1_c va 4_c nuqtalardan chiqqan vertikalni kesib, $1, 1_0$ va $4, 4_0$ nuqtalar aniqlanadi. 1-1₀- 4₀- 4 tekislik soyabonning yon tomon tekisligi perspektivasidir. Soyabonning ikkinchi tekisligi 1,2,2₀1₀. Bu tekislik F_1 ga yo'nalgan 1,2 va 1₀,2₀ parallel chiziqlardan iboratdir. Soyabonning 3₀,2₀,1₀,4₀ ostki tekisligi ham F_2 ga yo'nalgan tekislikdan iborat. 3,3₀,4₀,4 tekislik esa soyabonning devor tekisligiga tegib turadigan qismi.

4. Perspektiva haqida umumiy ma'lumotlar.

O'zbekiston Respublikamizning barcha xududlarida ko'plab qurilishlar olib borilmoqda. Yangi turli ko'rinishdagi binolar qatorida ajdodlarimiz barpo etgan tarixiy yodgorliklar ta'mirlanmoqda, mutloq buzilib ketganlari qaytadan tiklanmoqda. Ba'zi alloma bobokalonlarimizga bag'ishlab yangi maqbaralar

loyihalari, qurilmoqda. Bunday qurilishlar kulami yangi er osti metrolarimiz, er usti sport komplekslari, milliy banklarimiz, ko`priklar, shohona ma`muriy, bozor, akademik litsey, kollej va fuqorolar kabilar va faqat shaharlarimizning ko`rki, balki dunyo miqyosida Respublikamizning rivojlanayotgan davlatlari qatoriga qushilishiga kafolat beradigan omillardan biri hisoblanadi.

Qurilish tarmog`i O`zbekiston iqtisodiyotida yetakchi o`rinni egallaydi. Bu tarmoq mablag` (fond)larni vujudga keltiruvchi bo`lib hisoblanadi va lining muvaffaqiyatlari boshqa tarmoqlarni rivojlanishini va umuman iqtisodiyot samaradorligini aniqlaydi. Qurilish milliy daromadning 1/5 qismini iste`mol qiladi.

Bu vositalardan foydalanishda yo`l qo`yilgan xato soliq to`lovchilar uchun qimmatga tushadi. Qurilish iqtisodiyot rivojlanishining barometri hisoblanadi. Loyihaviy-qurilish majmuasining hamma elementlarini aniq o`zaro harakatini ta`minlash uchun yetuk mutaxassislar kerak bo`ladi. Ular o`zlarining amaliy ish faoliyatlarida qurilish ishlab chiqarish jmayonlarining ilmiy tizimi va usullariga qat`iy amal qilishadi.

Fanning maqsadi belgilangan muddatda resurslarning hamma turlarini kamroq sarflagan holda yuqori sifatli bilim, mahoratlarini, ma`lum bino, inshootlar va ular majmuasini loyihalashga va qurilishga tezkorlik bilan tashkil qilishga rahbarlik qilishdir. Qurilish madaniyati bizning xududimizda juda qadimdan boshlangan. Arxeologik qazilmalar natijalariga asoslangan holda million yildan avvalroq mustahkam qal`alar qurilgan, turli kanallar bilan sug`orish orqali yuqori hosil olinganligi guvohi bo`lamiz.

Hozirda ajdodlarimizdan qolgan qurilish madaniyati asosida mustahkam va ko`rkam, uziga xos takrorlanmaydigan jahon standartlariga mos qurilish normalari barpo etildi.

Bino deganda barcha quriladigan inshootlar tushuniladi. Inshoot esa, insonlarning material va madaniy xojatlarini qoniqtira oladigan darajada bo`lishi kerak.

Har bir inshootni qurishdan oldin obdon o`ylab, fikrlab, ko`z oldiga keltirgandan keyin uning maketi, modeli yoki tekislikdagi yaqqol tasviri va chizmasi bajariladi. Boshqacha qilib aytganda, usha inshoot loyihalaniishi lozim.

Qurilishda proektlovchi va ilmiy institutlar, konstorlik (loyihalash) byurolari, qurilish korxonalari, qurilish-montaj kabi ko`plab zavod va tashkilotlar qatnashadi.

Qurilishning umumiy loyihasi qurilish maydonini tekislash loyihasini tuzishdan boshlanadi. Unda er osti inshootlarini ya`ni kanalizatsiya, issiq va sovuq suv quvurlarini joylashtirish, elektr va telefon tarmoqlarining asosiy tarmoq bilan ulanish nuqtalari belgilanadi.

Binoning plani, qirqimi va fasadi hamda ayrim elementlarining joylanishi chizmalarda ko`rsatiladi.

Arxitektura – qurilish va injenerlik inshootlari loyiha hamda smetalarga asosan quriladi. Loyihaga quriladigan inshootning chizmalari, tushuntirish xati va smetasi kiradi. Chizmada bajarilishi kerak bo`lgan ishlar, smetada esa inshootning tula narxi kursatiladi. Smetada yana bajariladigan ishlarning hajmi, qurilish buyumlari va ularning soni, mutaxassis ishchilar va qurilishda foydalaniladigan mexanizmlarning soni kursatiladi. Loyiha hujjatlarining alohida loyiha tashkilotlari va institutlari tuzadi. Loyihalarni tuzishda va taxt qilishda turli yozuvlar bajariladi. Bu yozuvlarda standart shriftlardan tashqari turli arxitektor va sanoat qurilish shriftlardan foydalaniladi.

Respublikamizdagi barcha qurilish yagona modul sistemasi talabiga javob berishi lozim. Bundan asosiy maqsad fuqaro, jamoat, sanoat, har xil injenerlik inshootlarni loyihalash va qurilishlarni turlarga ajratib, ularni standartlashtirishdan iborat. Modul sifatida asosan 100 mm qabul qilingan. Ba`zan 50 sm olinishi mumkin.

Modullar yiriklashtirilgan 2 m, 3 m, 12 m, 15 m, 30 m va 60 m yoki kasrlangan 1G`2 m, 1G`5 m, 1G`10 m, 1G`20 m, 1G`50 m va 1G`100 m olinishi mumkin.

Qurilish chizmalari arxitektura-qurilish va injenerlik-qurilish turlariga bo`linadi. Fuqaro, sanoat binolarining chizmalari arxitektura-qurilish chizmalariga kiradi. Ko`prik, tunnel, suv inshooti kabi qurilish chizmalari injenerlik-qurilish chizmalariga kiradi.

Qurilish ishlari umumqurilish va maxsus qurilishga bo`linadi. Umum qurilishga binolarni qurish va pardoqlash ishlari, maxsus qurilishga esa, suv, kanalizatsiya, elektr, gaz, telefon tarmoqlarini utkazish, obodonlashtirish ishlari kiradi.

Umumiy xulosa

Insoniyat o`zining butun tarixi davomida tevarak-atrofdagi narsa va hodisalarni suratga olishga harakat qilgan. Avvaliga ular g'or rasmlari edi, lekin ular o'sha paytda insonning kuzatish, sezgi va zukkolik yordamida qila oladigan tarzda yaratilgan. O'sha ibtidoiy suratlar odamlarning, masalan, ov paytida yoki marosim raqslarida boshdan kechirgan quvonch va hayajonni tasvirlay olmadi.

Yozuvning ko'rinishi vaziyatni saqlab qolmadi. Odamlar his-tuyg'ularni so'z bilan tasvirlashni o'rgandilar, ammo his-tuyg'ularni uyg'otadigan vizual tasvir yo'q edi.

Keyinchalik inson atrofdagi shakl va hodisalarni tahlil qila boshladi. Oddiy kuzatish tadqiqot bilan almashtirildi va ilmiy yutuqlar atrofdagi makon va insonning o'zini olamning bir qismi sifatidagi qonun va qonuniyatlarni kashf qilish va isbotlash imkonini berdi.

Ob'ektlarni tekislikda ko'rsatishning ishlab chiqilgan usullari ularning xususiyatlarini, afzalliklari va kamchiliklarini bilib, ulardan birini tanlash imkonini beradi, bu sizga qog'oz varag'ida, devor, shift tekisligida yanada yorqinroq va ifodali etkazish imkonini beradi. yoki tuvalda o'sha g'oya va muallif o'z asarida aks ettirmoqchi bo'lgan his-tuyg'ularini.

Bugungi kunda multimedia texnologiyalari tobora kengroq qo'llanilmoqda. Ular inson faoliyatining deyarli barcha sohalarini qamrab olgan. Ammo ushbu qo'llanmada muhokama qilingan qoidalar va naqshlar, hatto kompyuter ekranida

bo'lsa ham, geometriya qonunlariga muvofiq qurilgan, atrofdagi dunyoni to'g'ri ko'rsatish uchun asosdir.

Samolyotda kosmosning chuqurligini etkazishning bir necha usullari va usullariga ega bo'lish, har xil turdagi istiqbolli tasvirlarni bilish, turli xil badiiy texnikalardan foydalanish, ijodkor, rassom, dizayner, turli xil loyihalarni yaratishga ishtiyoqi bo'lgan shaxs yanada aniqroq bo'lishi mumkin. va ijodiy niyatingizni namoyon qilish uchun hissiy jihatdan aniq pishiring.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. U. Abdullayev. "chizma geometriya va chizmachilik asoslari".
2. T. "O'zbekiston". 1999.
3. A.Abdurahmonov. "Chizmachilikdan grafik ishlar tizimi".
4. T. "Cho'lpon".2005.
5. J.Mirhamidov, G.Alaviya, H.Abidov. "Perspektiva va perspektivada soyalar". T. "O'zbekiston".2005.
6. T.Azimov/ Chizma geometriya amaliy darslar uchun/T/2008/
7. J.Mirhamidov va boshqalar."Qurilish chizmachiligi". Toshkent kitob-jurnal fabrikasi. T. 2002.
8. J.Mirhamidov, H.Abidov. "Injenerlik grafikasi". O'zbekiston Matbuot va Azborot agentligi. T. "O'qituvchi". 2005.

8-гаша

